

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

QORAQALPOGʻISTON RESPUBLIKASI SUGʻORILADIGAN YERLARNING GIDROGEOLOGIK VA GEOMARFOLOGIK XUSUSIYATLARI

Auezov A.S.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, tayanch doktorant

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392872>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qoraqalpoqʻiston Respublikasi sugʻoriladigan yerlarining gidrogeologik va geomorfologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Mintaqaning tabiiy sharoiti, grunt suvlari rejimi, yerlarning shoʻrlanish darajasi va relief shakllarining sugʻorishga taʻsiri koʻrib chiqilgan. Shuningdek, sugʻoriladigan hududlarda geomorfologik jarayonlar (akkumulyatsiya, denudatsiya, deflatsiya)ning qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishiga taʻsiri ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqotda kartografik materiallar, dala kuzatuvlari va statistik maʼlumotlardan foydalanilgan. Olingan natijalar sugʻoriladigan hududlarni samarali boshqarish, meliorativ tadbirlarni rejalashtirish hamda ekologik muvozanatni taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit soʻzlar: sugʻoriladigan yerlar, gidrogeologiya, geomorfologiya, grunt suvlari, shoʻrlanish, melioratsiya, ekologik muvozanat.

Abstract. In this article, the hydrogeological and geomorphological features of irrigated lands of the Republic of Karakalpakstan are analyzed. The natural conditions of the region, the groundwater regime, the degree of soil salinity, and the influence of relief forms on irrigation were considered. Also, the influence of geomorphological processes (accumulation, denudation, deflation) on agricultural production in irrigated areas is covered on a scientific basis. The study used cartographic materials, field observations, and statistical data. The obtained results are important for the effective management of irrigated lands, planning of land reclamation measures, and ensuring ecological balance.

Keywords: irrigated lands, hydrogeology, geomorphology, groundwater, salinization, land reclamation, ecological balance.

Kirish. Qoraqalpoqʻiston Orolboʻyi mintaqasining markaziy qismida joylashgan boʻlib, hududning tabiiy-geografik sharoiti, ayniqsa sugʻoriladigan yerlarning gidrogeologik va geomorfologik xususiyatlari oʻziga xosligi bilan ajralib turadi. Mintaqaning asosiy tabiiy muammolari grunt suvlarining sathi yuqoriligi, tuproqlarning shoʻrlanish jarayonlari, shamol va suv eroziyasi kabi jarayonlar bilan chambarchas bogʻliqdir. Orol dengizining qurishi natijasida ekologik muvozanatning buzilishi, aeratsiya qatlamining oʻzgarishi hamda yangi antropogen landshaftlarning shakllanishi sugʻoriladigan yerlarning barqaror rivojlanishiga salbiy taʻsir koʻrsatmoqda [1,23-b.]. Shu sababli hududda gidrogeologik va geomorfologik xususiyatlarni chuqur ilmiy oʻrganish dolzarb masalalardan biridir.

Sugʻoriladigan yerlarning gidrogeologik va geomorfologik xususiyatlarini oʻrganish qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishining samaradorligini oshirish, yer resurslarini toʻgʻri boshqarish, meliorativ chora-tadbirlarni ilmiy asosda tashkil etish hamda ekologik xavfsizlikni taʼminlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi [2.41-b.].

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

Shu bilan birga, bu yoʻnalishda amalga oshiriladigan tadqiqotlar Qoraqalpogʻiston Respublikasi va butun Orolboʻyi mintaqasida barqaror rivojlanish strategiyasini amalga oshirishda muhim ilmiy-amaliy asos boʻlib xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – Qoraqalpogʻiston Respublikasi sugʻoriladigan yerlarining gidrogeologik va geomorfologik xususiyatlarini aniqlash hamda ularning qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishiga taʼsirini oʻrganishdir. Ushbu maqsad doirasida quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Hududning geomorfologik tuzilishini va relief shakllarini tahlil qilish;
2. Grunt suvlarining sathi, minerallashuv darajasi hamda shoʻrlanish jarayonlarini oʻrganish;
3. Sugʻoriladigan yerlarda sodir boʻladigan geomorfologik jarayonlar – deflatsiya, denudatsiya va akkumulyatsiya jarayonlarini aniqlash;
4. Meliorativ tadbirlar samaradorligini baholash hamda ekologik muvozanatni taʼminlash boʻyicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish.

Mazkur yoʻnalishda bir qator olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan. Jumladan, A.I. Muminov va S.A. Alimovlar Oʻzbekistonning sugʻoriladigan hududlarida grunt suvlari rejimi va shoʻrlanish jarayonlarini ilmiy asosda tahlil qilganlar [3.57-b.]. Q. Qoraboyev va T. Rafiqov geomorfologik jarayonlarning sugʻoriladigan yerlarga taʼsirini chuqur tadqiq etgan [4.112-b.]. N. Qayumov va X. Aripovlar Orolboʻyi mintaqasining gidrogeologik xususiyatlari hamda ekologik oqibatlarini yoritgan [5.88-b.]. Shuningdek, A.A. Raxmatullayev, R. Gʻaniyev va A.A. Mirzayevlarning ishlari Qoraqalpogʻiston va Xorazm vohalarida geomorfologik va gidrogeologik sharoitlarni kompleks oʻrganishga bagʻishlangan [6.134-b.].

Shunday qilib, mavjud ilmiy manbalar va amaliy kuzatuvlar ushbu tadqiqot uchun nazariy-metodologik asos boʻlib xizmat qiladi.

Asosiy qism. Qoraqalpogʻiston Respublikasi sugʻoriladigan yerlari Oʻzbekiston dehqonchilik hududlari tarkibida muhim oʻrin tutadi. Amudaryo deltasining quyi oqimida joylashgan bu hududlarda dehqonchilik asosan sunʼiy sugʻorishga asoslangan boʻlib, tabiiy sharoitda yerlarning unumdorligi yetarli emas. Shu bois sugʻorish tizimlarining samarali faoliyati mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi [1, 45-b.; 4, 112-b.].

Hududning asosiy muammolaridan biri – grunt suvlarining yuqoriligi. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, sugʻoriladigan maydonlarning katta qismida grunt suvlari 1,5–3,0 m chuqurlikda joylashgan [2, 76-b.]. Bu esa tuproqlarda ikkilamchi shoʻrlanish jarayonini kuchaytirib, qishloq xoʻjaligi hosildorligini pasaytirmoqda.

Davlat statistika qoʻmitasi (2023) maʼlumotlariga koʻra, Qoraqalpogʻiston sugʻoriladigan yerlarining qariyb 52 % i shoʻrlangan boʻlib, shundan 18–20 % yuqori

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

darajada shoʻrlangan maydonlarga toʻgʻri keladi [9]. Raxmatullayevning tadqiqotlarida [5, 139-b.] shoʻrlanishning asosiy sabablari qatorida kollektor-drenaj tarmoqlarining samarali ishlamasligi, suv resurslaridan notoʻgʻri foydalanish va iqlimiy omillar qayd etilgan.

Geomorfologik nuqtai nazardan sugʻoriladigan maydonlar asosan deltaviy tekisliklarda joylashgan boʻlib, relyefning yassi va kam qiyaliklarga ega ekanligi suvning tabiiy oqib chiqishini qiyinlashtiradi [3, 211-b.]. Natijada sugʻorish suvining turgʻunlashuvi, tuproqning botqoqlanishi va shoʻrlanish jarayonlari tezlashmoqda.

Shuningdek, mintaqada antropogen omillar ham geomorfologik jarayonlarga kuchli taʻsir koʻrsatmoqda. Masalan, sugʻorish tizimlarida suvning ortiqcha sarflanishi, kollektorlarning yetarli darajada ishlamasligi va qishloq xoʻjaligi yerlarining notoʻgʻri ekspluatatsiyasi tufayli ayrim maydonlarda eroziya kuchaygan [8, 174-b.]. Qolaversa, Orol dengizining qurishi natijasida paydo boʻlgan shoʻrxok maydonlar shamol eroziyasini jadallashtirib, sugʻoriladigan yerlarga ham salbiy taʻsir koʻrsatmoqda [10].

Xalqaro tadqiqotlar natijalari shuni koʻrsatadiki, agar mavjud suv xoʻjaligi amaliyotlari oʻzgarmasa, 2040-yilga borib Qoraqalpogʻiston sugʻoriladigan yerlarining 60 % dan ortigʻida shoʻrlanish yuqori darajaga yetishi mumkin [9; 10]. Bunday vaziyatda tuproq unumdorligi keskin pasayib, mintaqaning agrar salohiyati xavf ostida qoladi.

Biroq ilmiy asoslangan chora-tadbirlar qoʻllanilsa, vaziyatni barqarorlashtirish mumkin. Jumladan, suv tejovchi texnologiyalarni (tomchilatib sugʻorish, lazer tekislash), kollektor-drenaj tizimlarini modernizatsiya qilish va tuproqni meliorativ yaxshilash ishlari keng joriy etilsa, 2030-yilgacha shoʻrlangan yerlar ulushini 10–15 % ga qisqartirish imkoniyati mavjud [5, 152-b.; 7, 88-b.]. Shu bilan birga, geomorfologik monitoring tizimini kuchaytirish va tuproq degradatsiyasini bashorat qilish boʻyicha ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish zarur.

Xulosa

Qoraqalpogʻiston Respublikasining sugʻoriladigan yerlarida olib borilgan tahlillar shuni koʻrsatadiki, mintaqaning gidrogeologik va geomorfologik xususiyatlari qishloq xoʻjalik ishlab chiqarishiga bevosita taʻsir koʻrsatmoqda. Grunt suvlarining yuqoriligi va tuproqning ikkilamchi shoʻrlanishi dehqonchilik samaradorligini keskin pasaytirmoqda. Statistik maʼlumotlarga koʻra, sugʻoriladigan yerlarning qariyb yarmi shoʻrlangan, bu esa hududning agroiqtisodiy salohiyatiga jiddiy xavf tugʻdiradi.

Geomorfologik jihatdan hududning relyefi yassi boʻlgani sababli sugʻorish suvlarining tabiiy oqib chiqishi qiyinlashadi, natijada shoʻrlanish va botqoqlanish

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

jarayonlari kuchayadi. Orol dengizi tubining qurishi bilan bogʻliq boʻlgan yangi shoʻrxok maydonlar esa shamol eroziyasini kuchaytirib, sugʻoriladigan yerlarga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Tavsiyalar:

1. *Suv resurslarini tejash*: sugʻorishda tomchilatib sugʻorish, lazer tekislash va boshqa suvni tejovchi texnologiyalarni keng joriy qilish zarur.

2. *Kollektor-drenaj tizimlarini modernizatsiya qilish*: mavjud tarmoqlarni qayta tiklash va zamonaviy uskunalar bilan jihozlash shoʻrlanish jarayonini kamaytiradi.

3. *Geomorfologik monitoring tizimini kuchaytirish*: relyef oʻzgarishlari, eroziya va shoʻrlanish jarayonlarini muntazam kuzatish va bashorat qilish boʻyicha ilmiy markazlar faoliyatini kengaytirish lozim.

4. *Shoʻrlangan yerlardan foydalanishni diversifikatsiya qilish*: yuqori shoʻrlangan yerlarda tuzga chidamli ekinlarni yetishtirish, oʻta shoʻrlangan maydonlarni esa oʻrmonlashtirish yoki boshqa ekologik loyihalar uchun yoʻnaltirish maqsadga muvofiqdir.

5. *Hududiy va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish*: Orolboʻyi mintaqasida ekologik muammolar xalqaro xarakterga ega boʻlgani sababli, suv resurslarini boshqarishda qoʻshni davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni mustahkamlash muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muminov A.I., Alimov S.A. Oʻzbekiston sugʻoriladigan yerlarining gidrogeologik sharoiti va melioratsiyasi. – Toshkent: Fan, 2005. – 250 b.
2. Ahmedov B. Sugʻoriladigan hududlarda grunt suvlari va shoʻrlanish jarayonlari. – Toshkent: Universitet, 2010. – 198 b.
3. Qoraboyev Q., Rafiqov T. Geomorfologiya va landshaftshunoslik asoslari. – Toshkent: Oʻzbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2007. – 312 b.
4. Qayumov N., Aripov X. Orolboʻyi mintaqasining ekologik muammolari va gidrogeologik xususiyatlari. – Nukus: Qoraqalpogʻ davlat universiteti, 2012. – 224 b.
5. Raxmatullayev A.A., Gʻaniyev R., Mirzayev A.A. Xorazm va Qoraqalpogʻiston sugʻoriladigan yerlarida geomorfologik jarayonlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. – 176 b.
6. Alimov S.A., Karimov B.B. Hidrogeologiya asoslari. – Toshkent: Universitet, 2003. – 280 b.
7. Mamatqulov B., Jumanazarov K. Qoraqalpogʻiston Respublikasi tabiiy geografiyasi. – Nukus: Bilim, 2018. – 190 b.
8. Rasulov X.R. Geomorfologiya: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2001. – 340 b.
9. World Bank. Water Management in Central Asia: Issues and Challenges. – Washington DC: World Bank Report, 2019. – 145 p.
10. Micklin P. The Aral Sea Disaster. – Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 2007, Vol. 35, pp. 47–72.